

MATEMATIKA TA'LIMIDA STEM PBL (ITMM¹ VA LAT²)NI JORIY ETISHNING DOLZARB MUAMMOLARI: O'ZBEKISTON UMUMTA'LIM MAKTABLARI TAJRIBASI

Hamrayeva Ra'no Rahimovna

Universitetgacha ta'lim bo'limi mudiri,
Toshkent Xalqaro Vestminster Universiteti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15343310>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasi umumta'lim maktablarida matematika o'qituvchilarining ITMM LAT bo'yicha pedagogik qarashlari, amaliy tatbiqdagi muammolari va samarali yondashuvlar bo'yicha tavsifalar tadqiq etildi. So'rovnomada demografik ma'lumotlar hamda ITMM LATning maqsadlari, muhim jihatlari va cheklovlariga oid savollar qo'yildi. Ma'lumotlar tavsiflovchi statistika va χ^2 testi yordamida tahlil qilindi. Natijada o'qituvchilarning 52%i ITMM LATning asosiy maqsadi sifatida o'quvchilarning kompetensiyalari hamda ijodiy fikrlashini rivojlantirishni ko'rsatgan bo'lsa, 66%i muhim jihat sifatida o'quv-metodik materiallar bilan ta'minlashni ta'kidlagan. Asosiy cheklovlar qatorida 45% ishtirokchi darslarga tayyorgarlik ko'rish uchun vaqtning yetarli emasligini, 52% esa o'quvchilarning ushbu yondashuv mohiyatini to'liq tushunmasligini qayd etgan. χ^2 test natijasi ($\chi^2 = 26.293$; $df = 16$; $p < 0.05$) maqsadlar va muhim jihatlar o'rtasida statistik jihatdan sezilarli bog'liqlik mavjudligini ko'rsatdi. Tadqiqot natijalari o'qituvchilarning metodik resurslarga hamda malaka oshirishga bo'lgan ehtiyojlarini aniqlash, shuningdek, ITMM LATni samarali joriy etish uchun strategik chora-tadbirlar ishlab chiqish uchun asos bo'lib xizmat qiladi.*

***Kalit so'zlar:** STEM PBL, ITMM LAT, so'rovnoma, matematika ta'limi, chi-kvadrat tahlili, inferensial statistik tahlil, tavsiflovchi statistic tahlil, yangi pedagogik yondashuv.*

***Аннотация.** В данной статье исследованы педагогические взгляды учителей математики общеобразовательных школ Узбекистана относительно проектно-ориентированного STEM обучения (локально обозначаемого как ITMM LAT), практические проблемы его внедрения и рекомендации по эффективным подходам. В опрос включены вопросы, охватывающие демографические данные, а также цели, важные аспекты и ограничения STEM PBL. Собранные данные подверглись описательной статистике и χ^2 -анализу. В результате 52% учителей указали развитие компетенций и креативного мышления учащихся в качестве основной цели STEM PBL, а 66% подчеркнули обеспечение учебно-методическими материалами как важнейший аспект. Среди основных ограничений 45% отметили нехватку времени на подготовку к занятиям и 52% – недостаточное понимание учащимися сути данного подхода. Результат χ^2 -теста ($\chi^2 = 26.293$; $df = 16$; $p < 0.05$) показал наличие статистически значимой взаимосвязи между целями и аспектами. На основе полученных результатов предложены рекомендации по укреплению методических ресурсов, организации систематической*

¹ ITMM – IIm-fan, Texnologiya, Muhandislik, Matematika, (ingl.STEM – Science, Technology, Engineering, Mathematics)

² LAT – Loyihaga Asoslangan Ta'lim (ingl. PBL – Project-Based Learning)

подготовки преподавателей и внедрению стратегий для повышения самостоятельности и креативности обучающихся.

Ключевые слова: STEM PBL; математическое образование; проектно-ориентированное обучение; опрос; χ^2 -тест; инференциальная статистика; описательная статистика; методические ресурсы; новые педагогические подходы.

Abstract. This article presents the results of a study examining the perspectives and practical challenges of implementing project-based STEM education (locally termed ITMM LAT) among mathematics teachers in general education schools in Uzbekistan. The survey included questions covering demographics as well as the objectives, key aspects, and limitations of STEM PBL. The collected data were subjected to descriptive statistical analysis and χ^2 testing. A majority of respondents (52%) identified the development of students' competencies and creative thinking as the primary aim of STEM PBL, while 66% emphasized the provision of instructional and methodological materials as its most important feature. The principal barriers were insufficient time for lesson preparation (noted by 45% of teachers) and students' limited understanding of the approach (noted by 52%). The χ^2 test result ($\chi^2 = 26.293$; $df = 16$; $p < 0.05$) indicated a statistically significant relationship between the stated aims and key features. Based on these findings, the study recommends strengthening methodological resources, organizing systematic professional development for teachers, and implementing strategies to enhance student autonomy and creativity.

Keywords: STEM PBL; math education; project-based learning; χ^2 test; inferential statistics; descriptive statistics; methodological resources; modern pedagogical approaches.

Kirish

Hozirgi davrda matematik ta'lim tizimi uzluksiz yangilanib borayotgan zamonaviy pedagogik va ilmiy-texnik talablarga moslashuvi zarur. Global raqamli transformatsiya sharoitida o'quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatini mustahkamlash, ijodiy yondashuvni rivojlantirish hamda real hayotiy masalalarni yechish ko'nikmalarini shakllantirish strategik ahamiyat kasb etmoqda. Shuning uchun matematika fanini o'qitishda an'anaviy dars usullaridan tashqari innovatsion pedagogik konsepsiyalar — xususan, **Loyiha asosidagi ta'lim (LAT)** (inglizcha Project-Based Learning) va **Ilm-fan, Texnologiya, Muhandislik, Matematika (ITMM)** integratsiyasi (inglizcha STEM) yondashuvlari — keng tatbiq etilmoqda. Biroq ushbu zamonaviy yondashuvlarni, matematika darslari doirasida amaliyotda joriy etishda qator muammolar va to'siqlar kuzatilmoqda. Xususan, ITMM va loyiha-asosidagi ta'limni birgalikda qo'llash, ya'ni **ITMM LAT** modeli, mahalliy maktablar amaliyotida endigina joriy etilmoqda va bu jarayonda o'qituvchilar turli qiyinchiliklarga duch kelmoqda.

Maqsad

Ushbu tadqiqotning maqsadi O'zbekiston umumta'lim maktablarida matematika fanini o'qitishda STEMga asoslangan loyiha-asosidagi ta'lim (ITMM LAT) modelini joriy etish jarayonidagi dolzarb muammolarni aniqlash va tahlil qilish, shu jumladan matematika o'qituvchilarining mazkur yondashuv bo'yicha fikr-mulohazalari hamda tajribalarini o'rganish, asosiy to'siq va cheklovlarni aniqlash, shuningdek, ularni bartaraf etish bo'yicha strategik tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat. Tadqiqot natijalariga asoslanib, ITMM LATni matematik ta'limda samarali qo'llashga ko'maklashuvchi metodik takliflar shakllantirish ham ko'zda tutilgan.

Metodologiya

Tadqiqotda miqdoriy (quantitative) metodologiya qo'llanildi. Ma'lumotlar so'rovnoma usuli yordamida yig'ildi. So'rov jarayoni 2024 yilda o'tkazilgan Respublika Ustozlar Milliy Forumi doirasidagi seminar-treningda ishtirok etgan matematika o'qituvchilarini qamrab oldi. So'rovnoma ishtirokchilar soni jami 29 nafar bo'lib, ular mamlakatning 14 ta hududidan jalb etildi. So'rovnoma *Google Forms* onlayn platformasi orqali tarqatildi. So'rovnoma savollari o'qituvchilarning jins va yoshi kabi demografik ma'lumotlari bilan birga, ITMM LAT yondashuvining ta'limdagi **asosiy maqsadlari, muhim jihatlari** (xususiyatlari) va **muammo va cheklovlari**ga oid bo'limlarni o'z ichiga oldi. Toplangan ma'lumotlar tavsiflovchi statistik tahlil (foiz ko'rsatkichlarini aniqlash) va **chi-kvadrat** (χ^2) testi yordamida qayta ishlanib, ITMM LAT doirasidagi maqsadlar va muhim jihatlari o'rtasidagi bog'liqlik darajasi tekshirildi. Statistik hisoblashlar *Microsoft Excel* dasturi va *Python* tilida yozilgan maxsus skriptlar yordamida amalga oshirildi. Chi-kvadrat analizi uchun $\alpha = 0,05$ ishonch darajasida χ^2 qiymati 16,83 ga teng deb olindi.

Natijalar

So'rovnoma tahlili natijalari quyidagilarni ko'rsatdi:

ITMM LAT yondashuvining asosiy maqsadi. Ishtirokchilarning aksariyati – 52 % – ITMM LATning bosh maqsadi sifatida o'quvchilarning qobiliyat va kompetensiyalarini rivojlantirish, ularning ijodiy va noan'anaviy fikrlashlarini rag'batlantirishdan iborat deb hisoblagan. Nisbatan kamroq qismi (14 %) esa asosiy maqsad o'quvchilarning o'qishga qiziqishini oshirishdir, deb ta'kidlagan. Qolgan ishtirokchilar bu savolga boshqa javoblarni bildirgan (masalan, o'quvchilarning mustaqil o'qish ko'nikmalarini shakllantirish, fanlar bo'yicha bilim darajasini oshirish kabi maqsadlar – har biri taxminan 10 % dan).

ITMM LAT yondashuvining muhim jihatlari. O'qituvchilarning yirik qismi (66 %) ushbu yondashuvning eng muhim jihati sifatida bu ta'lim yondashuvi amalga oshirish uchun tegishli o'quv-metodik materiallar bilan ta'minlashni e'tirof etgan. Ayrim ishtirokchilar (24 %) innovatsion o'qitish usullarini yaratishni asosiy xususiyat deb ajratib ko'rsatgan. Shuningdek, taxminan 10 % ishtirokchi o'qituvchilar uchun maxsus malaka oshirish mashg'ulotlari tashkil etilishini ITMM LAT muvaffaqiyatining muhim omili sifatida belgilagan.

ITMM LAT yondashuvining kamchilik va to'siqlari. Ishtirokchilarning 45 %i darslarni loyiha asosida tashkil etishda eng jiddiy muammo sifatida darsga tayyorgarlik ko'rish uchun vaqtning yetishmasligini ko'rsatgan. Bundan tashqari, 52 % o'qituvchi o'quvchilar tomonidan yangi yondashuv metodikasini to'g'ri tushunmaslik holatini asosiy cheklov deb baholagan. Ba'zi o'qituvchilar integratsiyalashgan ITMM ta'limini olib borish uchun o'qituvchidan turli fanlar bo'yicha yetarli bilim va ko'nikmalarga ega bo'lish talab qilinishini ham muhim to'siqlardan biri sifatida qayd etishgan (taxminan 45 % aynan shu muammoga urg'u bergan). Nisbatan kamroq o'qituvchilar (10 % atrofida) esa fanlararo integratsiya masalasini alohida cheklov deb bilishgan.

Bundan tashqari, o'tkazilgan χ^2 inferensial tahlil natijalariga ko'ra, o'qituvchilarning ITMM LAT ta'limidagi maqsadlari va muhim jihatlari o'rtasida **statistik jihatdan sezilarli bog'liqlik** mavjudligi aniqlandi ($\chi^2 = 26.293$; $df = 16$; $p < 0.05$). Ya'ni, so'rovnomada ko'proq **o'quvchilar kompetensiyasini rivojlantirishni** maqsad qilgan o'qituvchilar, odatda, **o'quv-metodik materiallar bilan ta'minlashni** eng muhim shart deb bildirganlari kuzatildi. Bu esa ta'limiy maqsadlar va usullar o'zaro uzviy aloqador ekanini statistik tasdiqlaydi.

Muhokama

Olingan natijalar O'zbekistonda matematika fani bo'yicha integratsiyalashgan ITMM va loyiha-asosidagi ta'limni joriy etishda mavjud holatga bir qancha muhim oydinlik kiritadi. Avvalo, o'qituvchilar innovatsion yondashuvning ta'limiy ahamiyatini tushunib, uni asosan o'quvchilarning ijodiy salohiyatini oshirishga qaratilgan deb bilmoqdalar. Bu holat loyiha-asosidagi ta'limning ijodkorlikni rivojlantirishi haqidagi nazariy taxminlarni tasdiqlaydi. Shu bilan birga, aksariyat o'qituvchilar ITMM LAT samaradorligini ta'minlash uchun eng zarur omil sifatida o'quv-metodik resurslar ta'minotiga e'tibor qaratganlari ta'kidlidir. Bu, amalda, maktablarda integratsiyalashgan loyihaviy darslarni o'tishda didaktik materiallar va yo'riqnomalarning yetishmovchiligi mavjudligini ko'rsatadi.

So'rovnoma metodi orqali qisqa vaqt ichida turli hududlardan olingan ma'lumotlar o'qituvchilar muammolarini aniqlashda samarali usul bo'ldi. Ushbu tadqiqotda qo'llangan onlayn so'rovnoma o'qituvchilar jamoasining fikrlarini tez va qulay tarzda yig'ish imkonini berdi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, o'qituvchilar ITMM LATni dars jarayoniga tatbiq etishda asosan tashkiliy va metodik to'siqlarga duch kelishmoqda. Xususan, darsga tayyorgarlik ko'rish uchun ortiqcha vaqt sarflash zaruriyati hamda o'quvchilarning yangi uslubni qabul qilishga tayyor emasligi eng dolzarb muammolar sifatida qayd etildi. Bu ikki omil bir-biri bilan ham bog'liq bo'lib, darsga tayyorgarlik uchun qo'shimcha vaqt talab qilinishi ko'pincha o'quvchilarga yangicha topshiriqlarni tushuntirish va ularning ishtirokini ta'minlash zarurati bilan izohlanadi.

Keltirilgan muammolar nafaqat mahalliy ta'lim tizimi uchun xos bo'lib, balki xalqaro tajribada ham kuzatiladi. Masalan, Shernoff va boshq. (2017) hamda Stark (2016) tadqiqotlarida ham integratsiyalashgan ITMM ta'limini amaliyotga joriy etishda vaqt va resurs yetishmovchiligi asosiy to'siq ekanligi qayd etilgan. Demak, o'qituvchilar tomonidan ko'rsatilgan muammo va cheklovlar global tendensiyalarga hamohangdir. Shu bilan birga, so'rov natijalari qator o'qituvchilar uchun integratsiyalashgan yondashuvga oid chuqur bilim va ko'nikmalar yetishmasligi muammo ekanini ko'rsatdi (yuqorida 45 % o'qituvchi bu masalaga e'tibor qaratgan). Bunday fanlararo kesimida bilim va ko'nikma bo'shliqlari ITMM LAT jarayonida o'qituvchining o'ziga nisbatan ishonchini pasaytirishi va dars sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin (Kelley va Knowles, 2016). Shuningdek, ayrim o'qituvchilar tomonidan fanlararo integratsiya murakkabligi ham tilga olingani, bu borada hali metodik yondashuvlar to'liq shakllanmaganini anglatadi.

Umuman olganda, tadqiqot natijalari shuni tasdiqlaydiki, tavsiflovchi (deskriptiv) va inferensial statistik tahlil usullarini birgalikda qo'llash orqali o'qituvchilar fikrlarini chuqur tahlil qilish hamda muammolarni aniqlash imkonini berdi. Olingan ma'lumotlar asosida ITMM LATni yanada samarali joriy etish uchun amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi.

Xulosa

O'zbekiston umumta'lim maktablari misolida o'tkazilgan mazkur tadqiqot matematika ta'limida integratsiyalashgan STEM va loyiha-asosidagi ta'lim (ITMM LAT)ni joriy etishga doir bir qator xulosalarni chiqardi. Birinchidan, o'qituvchilar ushbu innovatsion yondashuvning ahamiyatini e'tirof etib, uni o'quvchilarning kompetensiyalari va ijodiy fikrlashini rivojlantirishga xizmat qiladi deb bilishmoqda. Ikkinchidan, amaliy joriy etish jarayonida eng dolzarb muammolar sifatida darsga tayyorgarlik uchun vaqt yetishmasligi va o'quvchilarning

loyiha asosidagi faoliyatga tayyor emasligi aniqlandi. Ushbu to'siqlarni bartaraf etish maqsadida quyidagi strategik chora-tadbirlar taklif etiladi:

- **Metodik resurslar bazasini boyitish.** ITMM LAT darslari uchun maxsus o'quv qo'llanmalari, loyihaviy topshiriqlar banki, integratsiyalashgan mavzular bo'yicha materiallar va namuna loyihalarni ko'paytirish zarur. Bu o'qituvchilarga darsga tayyorgarlik ko'rish vaqtini qisqartirishga yordam beradi.

- **O'qituvchilar uchun tizimli malaka oshirish.** Integratsiyalashgan ITMM va loyiha-asosidagi ta'lim metodikasini yaxshi o'zlashtirishlari uchun o'qituvchilar muntazam ravishda seminar-treninglar va tajriba almashuv dasturlariga jalb etilishi lozim. Bunda turli fanlar bo'yicha integrativ bilim va ko'nikmalarni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratish kerak.

- **O'quvchilarni yangi yondashuvga tayyorlash.** Loyiha asosida ishlash ko'nikmasini shakllantirish va mustaqil o'rganishga yo'naltirish uchun o'quvchilar bilan bosqichma-bosqich tushuntirish ishlari olib borish, kichik loyihalardan boshlab murakkabroq integratsion loyihalarga o'tish maqsadga muvofiq. Bu o'quvchilarning ITMM LAT metodini yaxshiroq tushunib, unda faol ishtirok etishiga sharoit yaratadi.

Yuqoridagi tavsiyalarni amalga oshirish orqali matematikada integratsiyalashgan ITMM va loyiha-asosidagi ta'limini joriy etish jarayonini yengillashtirish va uning samaradorligini oshirish mumkin. Tadqiqot doirasida olingan ma'lumotlar O'zbekiston ta'lim tizimida ITMM LATni rivojlantirish bo'yicha keyingi ilmiy izlanishlar va amaliy harakatlar uchun muhim asos bo'lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Shernoff, D. J., Sinha, S., Bressler, D. M., & Ginsburg, L. (2017). *Assessing teacher education and professional development needs for the implementation of integrated approaches to STEM education*. **International Journal of STEM Education**, **4(1)**, 13 (1–16).
2. Stark, L. A. (2016). *Integrated STEM education: challenges of implementation in schools*. **Science Education International**, **27(1)**, 94–102.
3. Kelley, T. R., & Knowles, J. G. (2016). *A conceptual framework for integrated STEM education*. **International Journal of STEM Education**, **3(1)**, 11 (1–12).
4. Bell, S. (2010). *Project-Based Learning for the 21st Century: Skills for the Future*. **The Clearing House**, **83(2)**, 39–43.